

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLI BOLALAR UYDA YAKKA TARTIBDAGI TA'LIMNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORKS FOR INDIVIDUAL HOME-BASED EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Jo'raxo'jayev Muhammadazizxo'ja Xalilxo'ja o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Maxsus pedagogika kafedra mudiri, PhD dotsenti.

E-mail: muhammadaziz.94@email.ru

Anotatsiya: Ushbu maqolada uy ta'limiga jalb etilgan alohida ehtiyojli o'quvchilarning individual imkoniyatlariga mos tarzda o'quv-tarbiyaviy hamda sog'lomlashtiruvchi muhitni yaratish chora-tartiblari, uy ta'limini tashkil etishning korreksion pedagogik tizimida oilaga yo'naltirilgan xizmatlar, oilaga yo'naltirilgan yondashuvlarning konseptual asoslari hamda me'yoriy-huquqiy asoslari batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Uy ta'limi, alohida ehtiyojli o'quvchi, individual, chora-tartib, korreksion, tizim, oila, konseptual, me'yoriy-huquqiy, jamiyat, konspektual yondashuv, pedagogik hamkorlik, tamoyilar.

Аннотация: В данной статье подробно освещены меры по созданию учебно-воспитательной и оздоровительной среды в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся с особыми потребностями, привлеченных к домашнему образованию, семейно-ориентированные услуги в коррекционно-педагогической системе организации домашнего образования, концептуальные основы и нормативно-правовые основы семейно-ориентированных подходов.

Ключевые слова: Домашнее образование, учащийся с особыми потребностями, индивидуальный, меры, коррекционный, система, семья,

концептуальный, нормативно-правовой, общество, концептуальный подход, педагогическое сотрудничество, принципы.

Abstract: This article provides a detailed overview of measures to create an educational, upbringing, and health-improving environment in accordance with the individual capabilities of students with special needs involved in home education, family-oriented services within the correctional pedagogical system of home education organization, the conceptual foundations of family-oriented approaches, and the regulatory and legal framework.

Keywords: Home education, student with special needs, individual, measures, correctional, system, family, conceptual, normative-legal, society, conceptual approach, pedagogical cooperation, principles.

Hozirgi kunda yurtimizda jismoniy va aqliy sog'ligi jihatdan normal rivojlanayotgan o'quvchilar sirasida imkoniyati cheklangan, alohida ta'limga ehtiyoji mavjud o'quvchilarga ta'lim berish barobarida ularning jismoniy, akademik xususiyatlarini inobatga olgan holda mos ta'lim dasturlarini joriy etish yuzasidan tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda.

Jismoniy va aqliy jihatdan imkoniyati cheklangan, alohida ta'limga ehtiyoji mavjud bolalarga ta'lim berishning turlicha shakllari bor bo'lib, ularning barchasi tuzilmasiga asosan me'yoriy-huquqiy asoslarga tayanadi.

Shu jumladan, sog'ligida muammolari sababli uzoq muddat davolanish va reabilitatsiyaga muhtoj maktabga qatnashga imkoniyati yo'q o'quvchilar uchun uyda yakka tartibdagi ta'lim milliy va xalqaro me'yoriy-huquqiy hujjatlarda keltirilgan me'yorlarga asoslangan tarzda amalga oshiriladi.

Uyda ta'lim olish sog'ligida muammolari sababli uzoq muddat davolanish va reabilitatsiyaga muhtoj hamda tegishli tibbiy ko'rsatma asosida ma'lum bir vaqt davomida umumiy o'rta va imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim tashkilotlariga qatnay olmaydigan o'quvchilar uchun tashkil etiladi. Shu qatorida uyda ta'lim o'quvchilarning sifatli ta'lim olish huquqlarini ta'minlash va zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadini ko'zlaydi.

Bundan tashqari bolalarda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish asnosida sog'lomlashtirish muhitini joriy etish orqali ta'lim olish imkoniyatini yaratish maqsadida uy ta'limi tashkillanadi. Yuqoridagi maqsaddan kelib chiqqan holda uy ta'limini tashkil etishning: alohida ta'lim ehtiyoji mavjud o'quvchilarda o'quv davri davomida o'qitiladigan fanlardan akademik bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish; kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchining ruhiy yoki jismoniy rivojlanishiga, atrofi-olamdagi dunyo to'g'risida dunyoqarashi va tasavvurlarini shakllantirish; alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchilarda ma'naviy - axloqiy sifatlar, vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirish va ijtimoiy axloq ko'nikmalarini tarkib toptirish; ilk mehnat ko'nikmalarini shakllantirish va kasbga yo'naltirish, estetik his-tuyg'u hamda tushunchalarni tarkib toptirish kabi vazifalarini e'tirof etish o'rinli hisoblanadi.

Tadqiqotimizning dolzarbligini dalillash maqsadida xalqaro miqyosdagi "Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasi" (1948-yil); "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiya (1989-yil); "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiya (1975-yil); "Ta'lim hamma uchun" umumjahon deklarasiyasi (1990-yil); Salamanka Bayonoti (1994-yil); Dakar deklarasiyasi (2000-yil); «Ta'lim-2030» - Inchxon Deklarasiyasi (Koreya, 2015-yil, 21-may)" kabi huquqiy-me'yoriy hujjatlarda belgilangan tartibga rioya etilishi tufayli jahonning barcha yetakchi davlatlarida jismoniy yoki ruhiy jihatdan imkoniyati cheklangan, alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud o'quvchilarning sifatli ta'lim olishga nisbatan huquq va manfaatlarini samarali tarzda ta'minlash muammosiga siyosat darajasida qaralib, bunday toifadagi o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi, bandlik masalasi, ijtimoiylashuvi turli tashkilotlarning maqsadli yo'nalgan faoliyati asnosida o'rganilmoqda hamda kerakli zaruriy nazorat indikatorlari belgilab berilmoqda.

Yangi O'zbekistonda alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud va salomatligida qo'shimcha muammoli o'quvchilar uyda yakka tartibdagi ta'limining tashkil etilishi bo'yicha olib borilayotgan ustuvor siyosiy yo'nalishlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Aqliy, jismoniy, psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish xizmatlari va sharoitlarini modernizatsiyalash masalasi ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olindi.

2. Oiladagi ta'limni tashkil etish bo'yicha yetakchi davlatlarning ilg'or, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari, bir umr ta'lim olish va insonparlikka asoslangan g'oyalarga asoslangan tajribalari o'rganilgan.

3. Uyda ta'lim olishning tashkiliy-metodik aspektlarini to'liq sintezlashga yo'naltirilgan manbaalar va resurslarni modellashtirishga asos bo'luvchi tadqiqotlar olib borilgan.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega va uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga mo'ljallangan ta'lim turlari O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining bir qator moddalarida o'rin egallagan. Misol tariqasida Konstitusiyaning 50-moddada: "Har kim ta'lim olish huquqiga ega, davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi, davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi, bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi, umumiy o'rta ta'lim majburiydir, maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir, ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi"-degan me'yorlar belgilab qo'yilgan bo'lsa, 57-moddada: "Davlat aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining turmush sifatini oshirishga, jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratishga hamda ularning asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan choralarni ko'radi, ularga ta'lim olishiga ko'maklashadi, ularga zarur bo'lgan axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlaydi"-deyilgan. 77-moddada esa: "Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi"-kabi me'yorlar belgilangan[1].

Bosh qomusimizning yuqorida bayon etilgan moddalarida belgilangan me'yorlar davlat boshqaruv organlari tomonidan tashkilotlararo tizimli hamda manzilli chora-tadbirlar ko'rilishini kafolatlaydi. Shundan kelib chiqib, alohida ehtiyojli bolalar uyda yakka tartibdagi ta'limining mazmunining bajarilishida hamda barcha o'quvchilarga individual yo'naltirilgan tarzda tashkil etilishida davlat bosh islohotchiligi ochiq oydin ko'rinib turadi.

Uy ta'limiga jalb etilgan o'quvchilarning individual imkoniyatlariga mos tarzda o'quv-tarbiyaviy hamda sog'lomlashtiruvchi muhitni yaratish chora-tartiblari qator huquqiy-me'yoriy asoslarga tayanadi. Ammo avvalombor, uyda yakka tartibdagi ta'limning bosh subyektini alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud o'quvchilar ekanligi tan olinishini hisobga olib, “nogironlik”, “bola”, “maxsus va inklyuziv ta'lim”, “maxsus dasturlar va xizmatlar”, “adaptiv resurslar” kabi tushunchalarni oydinlashtirishga ko'maklashuvchi bir qator huquqiy hujjatlarda belgilangan me'yorlarni keltiramiz.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-son “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida” Qonunning 3-moddasida: “nogiron — jismoniy, aqliy, ruhiy yoki sensor (sezgi) nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan hamda ijtimoiy yordamga va himoyaga muhtoj shaxs”; “nogiron bolalar — jismoniy, aqliy, ruhiy yoki sensor (sezgi) nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan hamda ijtimoiy yordamga va himoyaga muhtoj o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar” deya e'tirof etiladi[4].

O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvarda qabul qilingan “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonunida: “Jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bola – nogironlikni belgilash uchun etarli bo'lmagan jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lgan bola”; “nogiron bola – jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va (yoki) ruhiy nuqsonlari bo'lganligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordamga,

himoyaga muhtoj hamda qonunda belgilangan tartibda nogiron deb topilgan bola” - kabi tushunchalarning izohlari keltirib o‘tilgan[3].

Mazkur hujjatlarda keltirilgan tushunchalarning amaliyotda qo‘llanilish yuzasidan qarama-qarshiliklar uchramoqda. Ya’ni “nogiron”, “nuqsonli”, “imkoniyati cheklangan” kabi tushunchalarning qo‘llanilishida jamoatchilik e’tiroz bildirish holatlari kuzatilmoqda. Biroq ushbu tushunchalarning ilmiy kontekstlardagi berilishida yuqorida keltirilgan huquqiy-meyoriy hujjatlarda aks etgan tushunchalar kabi foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sababi bu yondashuv asosida ilmiy xulosalarning manzilli va aniq tushunilishini erishiladi.

Uy ta’limining tashkil etilishi, usullari, vositalari va mazmunini o‘rganish, tahlil qilish maqsadida bir qator huquqiy-me’yoriy hujjatlarni: ta’lim xizmati sifatini oshirishga, Bolalarning salomatligini va ijtimoiy muhofazasini kafolatlari himoya qilishga, o‘qituvchilar faoliyatini rag‘batlantirishga, ta’lim jarayonini nazorat qilish va baholashni tashkil etishni tartibga soluvga, axborot makoni va adaptiv resurslar bilan ta’minlashga oid muayyan yo‘nalishlarga turkumlash ehtiyoji tug‘ildi.

O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-139-son “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunining 29-moddasida “Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ta’lim olish huquqi kafolatlari” bir qancha pozitsiyalarda belgilab berilgan quyidagi jummalarni ko‘rishimiz mumkin. “Davlat maxsus pedagogik yondashuvga ehtiyoji bo‘lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning belgilangan ta’lim standartlari va talablari darajasida bilim olishlarini kafolatlovchi zarur mablag‘lar ajratadi hamda boshqa choralar ko‘radi.; jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar va nogironligi bo‘lgan bolalar ular uchun maxsus ishlab chiqilgan ta’lim dasturlari bo‘yicha ta’lim muassasalarida o‘qish va tarbiyalanish hamda o‘z jismoniy, aqliy qobiliyatlari va xohishlariga mos bo‘lgan ta’lim olish huquqiga ega; tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning tavsiyasi bo‘lgan taqdirda, jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalar va nogironligi bo‘lgan bolalarning ota-onalari o‘z xohish-istagiga ko‘ra hamda bolaning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ta’lim (umumta’lim yoki ixtisoslashtirilgan) muassasasi turini tanlash huquqiga ega”[3]. Bu hujjatda keltirilgan moddalarda imkoniyati

cheklangan, alohida ta'lim eytioji mavjud bolalarning xohish-istaklari, qiziqishlari tan olinishi shart bo'lgan "ijtimoiy nuqta" tarzida ko'zga tashlanmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida uyda yakka tartibda ta'lim olishni tashkil etishga doir biq qator me'yorlar turli kontekstlarda berib o'tilgan. Misol tariqasida, Qonunning 9-moddasida: "Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalar davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarida inklyuziv shaklda yoki uy sharoitlarida yakka tartibda ta'lim oladi"-deyilgan bo'lsa, 15-moddasida: "Oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish, inklyuziv ta'lim shakllari" ta'limning qolgan shakllari bilan birdek huquqiy maqomga ega ekanligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Hujjatning 18-moddasida "Oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish"ning huquqiy-me'yoriy tartiblari belgilab berildi. Jumladan, "...davlat oilada ta'lim olishga va mustaqil ta'lim olishga ko'maklashishi, bolalarning oilada ta'lim olishi va mustaqil ta'lim olishi uslubiy va maslahat yordami ko'rsatilgan holda tegishli o'quv dasturlari bo'yicha amalga oshirilishi, shuningdek, mazkur ta'lim shakli ta'lim oluvchilarni kasbiy, intellektual, ma'naviy va madaniy rivojlantirishga xizmat qilishi" alohida ta'kidlangan[6].

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi 641-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunining qator moddalarida nogironligi mavjud shaxslarning ta'lim olish xizmatlaridan to'siqlarsiz foydalanishga doir huquqiy kafolatlari davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlari hamda sifatli va to'siqsiz ta'lim olishga oid me'yorlar belgilangan. Misol, ushbu Qonunning 38-moddasi quyidagicha keltirilgan: "Agar nogironligi bo'lgan bolalarni ta'lim muassasalarida o'qitishning vaqtincha imkoni bo'lmasa, ta'lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlari va ta'lim muassasalari nogironligi bo'lgan bolalarning sohaga oid shifokorlar tavsiyalari asosida hamda ota-onasining yoki boshqa qonuniy vakillarining roziligi bilan uyda o'qitilishini ta'minlaydi" [5]. Bu esa Qonunda belgilangani kabi bolalarni uyda yakka taribdagi ta'limi ni tashkil etishning asosli tayanchi sifatida asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra "2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" tasdiqlangani va unga ko'ra uyda ta'lim olayotgan o'quvchilar ulushi 2025-yilga borib, 11% ga kamayishi prognozlangan[7].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmonida "O'zbekiston — 2030" strategiyasining "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishi" doirasida tegishli amaliy tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Rejaning ikkinchi maqsadi ostida "Ta'lim uchun qulay muhit" dasturini amalga oshirish belgilangan. Unga ko'ra "Uyda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun qulayliklar yaratish" vazifasi doirasida "Uyda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun ta'limning mazkur yo'nalishi bo'yicha elektron va video darsliklar yaratish hamda ularga mustaqil shug'ullanishlari uchun qulay muhit va sharoitlar yaratish, jumladan: o'quvchilarga mobil qurilmalar orqali foydalanish uchun maxsus moslashtirilgan platformani yaratish; elektron va video darsliklarni turli yoshdagi o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish; o'quvchilarga pedagogik yordam ko'rsatish imkoni mavjud bo'lgan "onlayn mentorlik" tizimini joriy etish" lozimligi ko'zda tutilgan[2].

O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-son "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarorining 19-bandida: "Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, alohida sharoitlarda yoxud uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarning ta'lim olishlari quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda (maktab-internatda); sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatda; inklyuziv (uyg'unlashgan) sharoitda yashash joylaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida; uyda yakka tartibda"

keltirilgan bo'lib, unda umumiy o'rta ta'limda darslarni tashkil etish reglamentlari ham ko'rsatib berilgan[8].

Bugunni kunda alohida ta'lim ehtiyojli bolalar uyda yakka tartibdagi ta'limi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi Qarorining 4-ilovasi "Jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy mavjud, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga uyda yakka tartibda ta'lim berish tartibi to'g'risida"gi nizom asosida tartibga solinadi[9].

Keltirilgan barcha me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida turli darajada imkoniyati cheklangan, alohida ta'lim ehtiyojli bolalar uchun uy ta'limi belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145#-6449445>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" gi farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvar O'RQ-139-son "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/acts/-1297315>
4. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" Qonuni
5. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" qonuni <https://lex.uz/docs/-5049511#-5053926>
6. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-5013007#-5013028>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

8. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-son “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori

9. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori